

ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ

Дмитрия Ревякина

Шарипова Динара Равильевна

Преподаватель русского языка

Ургенчского технологического университета Ранч

ravilyevnadinara@gmail.com

+998993351009

EVOLUTION OF GENRE PREFERENCES IN THE WORK OF DMITRY REVYAKIN

Sharipova Dinara Ravilyevna

Lecturer in the Russian Language

Urgench Technological University Ranch

ravilyevnadinara@gmail.com

+998993351009

Аннотация. В статье рассматривается эволюция жанровых предпочтений в творчестве Дмитрия Ревякина — поэта, композитора и лидера группы Калинов Мост. Анализируются основные этапы художественного развития автора: от раннего рок-фольклорного синтеза к философско-мистическим и религиозным формам. Особое внимание уделяется взаимодействию жанровых моделей (фолк-рок, авторская песня, духовная поэзия) и индивидуально-авторскому стилю.

Ключевые слова: рок-поэзия, фолк-рок, жанр, авторская песня, символизм, Ревякин, «Калинов Мост».

Abstract. The article examines the evolution of genre preferences in the creative work of Dmitry Revyakin — a poet, composer, and the leader of the band Kalinov Most. The study analyzes the main stages of the artist's development: from an early rock–folk synthesis to philosophical, mystical, and religious forms. Special attention is given to the interaction of genre models (folk rock, singer-songwriter tradition, spiritual poetry) and the individual authorial style.

Keywords: rock poetry, folk rock, genre, singer-songwriter tradition, symbolism, Revyakin, *Kalinov Most*.

Творчество Дмитрия Ревякина занимает особое место в истории русской рок-поэзии конца XX — начала XXI века. Его художественная система формируется на пересечении музыкальных и литературных традиций, включая фольклор, символизм и авторскую песню.

Актуальность исследования обусловлена недостаточной разработанностью вопроса о жанровой динамике творчества Дмитрия Ревякина, несмотря на наличие работ, посвящённых его поэтике и языку.

Цель статьи — выявить основные этапы эволюции жанровых предпочтений и определить их художественные особенности.

Раннее творчество Ревякина связано с формированием группы Калинов Мост и акустическими записями («Обломилась доска», «Всякие разные песни»). [Доманский Ю.В., 2000, – с. 25]

Для этого периода характерны ориентация на авторскую песню и акустическое звучание. Музыкальная ткань в данном случае выполняет преимущественно поддерживающую функцию, акцентируя интонационно-смысловые узлы текста и усиливая его выразительность. В рамках подобной эстетики формируется особый тип лирического высказывания, близкий к исповедальной модели: авторское «я» выступает как непосредственный носитель переживания, а коммуникация с аудиторией приобретает характер доверительного диалога. Это сближает ранние произведения с традицией бардовской поэзии, в которой доминирует приоритет слова над музыкальной формой.

Если обратиться к авторитетным оценкам таких исследователей русского рока, как Илья Кормильцев и Ольга Сурова, глубоко погружённых в контекст данной контркультурной среды, можно сделать вывод о том, что обращение Ревякина к социально-критической проблематике во многом обусловлено его знакомством с творчеством Александр Башлачёв и представителей уральской рок-поэзии. [Кормильцев И., Сурова О., 1998, с. 10]

Одновременно уже на данном этапе обнаруживаются элементы, выходящие за пределы классической авторской песни: в текстах проявляется стремление к метафоризации и символизации образов, а также к расширению тематического диапазона за счёт включения природных и мифопоэтических мотивов. Это свидетельствует о переходном характере периода и закладывает основу для последующего формирования фолк-роковой жанровой доминанты. Влияние рок-культуры и хиппи-идеологии проявляется в утверждении ценностей внутренней свободы, отказа от жёстких социальных норм и стремления к естественному, «неконструируемому» бытию. В текстах усиливается мотив дороги как формы экзистенциального поиска, а также идея ухода от урбанистического пространства к природной, гармонизирующей среде.

Данные установки находят отражение не только в тематике, но и в поэтике: появляется разговорная интонация, элементы спонтанности, ассоциативность образного ряда, что сближает тексты с практиками рок-импровизации. Лирический субъект при этом тяготеет к позиции «странника», противопоставленного социуму и его регламентированным формам существования.

Начиная с альбома «Выворотень» (1990), поэзия Дмитрия Ревякина демонстрирует стремление к органичному единству содержания и формы: природно-образный ряд тесно взаимодействует с интонационной мелодикой текста, создавая эффект внутренней «певучести» слова. Даже экспериментальные элементы словотворчества, нередко подвергавшиеся критике, в данном контексте могут быть интерпретированы как своеобразный способ сохранения и актуализации языковых и культурных кодов сибирской традиции. [Пименова М.В., 2003, с. 38.]

Показательно и устойчивое обращение автора к образам казачьей вольницы, в частности Запорожской Сечи, которые приобретают символическое значение. Лирический субъект всё чаще осмысливается как фигура защитника, «богатыря на заставе», противостоящего обезличивающим тенденциям современности. [Доманский Ю.В., 2000, – с. 18]. В этом противостоянии особую роль играет апелляция к локальной культурной идентичности, воплощённой в яркой, образно насыщенной «сибирской» поэтике.

Ключевыми особенностями является активное использование фольклорных образов и архетипов, формирование мифологического пространства (граница, путь, дом), а также усложнение композиции текстов.

Исследователи отмечают важную оппозицию «город — вне города», отражающую мировоззренческую концепцию автора.

Таким образом, жанровая система усложняется тем, что фолк-рок приобретает черты мифопоэтического дискурса.

В 2000-е годы творчество Ревякина приобретает выраженную духовную направленность. Сам автор характеризует этот период как «мессианский». Жанровые изменения проявляются в переходе к христианскому року и духовной лирике, в концептуализации исторических и религиозных тем (например, альбом «Ледяной поход»).

Жанр фолк-рока трансформируется, включая элементы проповеди, духовного гимна, философской поэзии. Жанр фолк-рока трансформируется, включая элементы проповеди, духовного гимна, философской поэзии, что приводит к существенному изменению его функциональной направленности: от преимущественно эстетико-эмоционального воздействия к выраженному мировоззренческому и аксиологическому содержанию.

Музыкально-поэтическое высказывание приобретает черты назидательности и обобщённости, при этом лирический субъект всё чаще выступает не только как носитель индивидуального переживания, но и как медиатор коллективного духовного опыта. Возникает эффект «обращённой речи», адресованной не столько конкретному слушателю, сколько более широкой, метафизически осмысленной аудитории.

Позднее творчество характеризуется интеграцией всех ранее освоенных жанров, а также усилением поэтического начала (сборники стихов, напр. «Раны времени»).

Жанровая система становится полистилистической, объединяя рок-поэзию, книжную поэзию, духовную лирику, что свидетельствует о формировании сложного синтетического идиостиля, в котором размываются границы между «высокой» и «массовой» культурой.

Подобное объединение приводит к возникновению многоуровневой художественной структуры: рок-поэзия обеспечивает энергетическую и интонационную основу высказывания, книжная поэзия — его концептуально-образную глубину и интертекстуальные связи, тогда как духовная лирика задаёт ценностно-смысловой вектор и метафизическую направленность.

В результате тексты приобретают способность функционировать одновременно в нескольких культурных регистрах: как музыкальные произведения, как самостоятельные поэтические тексты и как формы духовного размышления. Это расширяет границы их восприятия и предполагает активное соучастие адресата, вовлечённого в процесс интерпретации.

Эволюция жанровых предпочтений Дмитрия Ревякина демонстрируется в таких этапах, как переход от синкретического рок-фольклора к мифопоэтическому фолк-року, далее к духовно-философской поэзии, и в итоге, к жанровому синтезу.

Данный процесс отражает не только индивидуальную художественную динамику автора, но и общие тенденции развития русской рок-поэзии.

Использованная литература:

1. Доманский Ю.В. «Тексты смерти» русского рока. // Русская рок-поэзия: текст и контекст. - Тверь, 2000. - № 3. – С. 25.
2. Доманский Ю.В. О культурном статусе русского рока // Русская рок-поэзия: текст и контекст. - Тверь, 2000. - № 2. – С. 18.
3. Доманский Ю.В. Русская рок-поэзия: проблемы и пути изучения // Русская рок поэзия: текст и контекст. - Тверь, 1999. - № 2. – С. 27.
4. Кормильцев И., Сурова О. Рок-поэзия в русской культуре: возникновение, бытование, эволюция. // Русская рок-поэзия: текст и контекст. - Тверь, 1998. - № 1. – С. 10
5. Пименова М.В. Концепт Надежда в русской языковой картине мира // Человек и его язык (к 75-летию проф. В.П. Неद्याлкова). - Кемерово, 2003. С. 38.